

India's Independence: The Outcome of the Nationalist Movement or a Gift from the British? —An Analysis

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি : জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতি
নাকি ব্রিটিশ জাতির উপহার—একটি বিশ্লেষণ

Manas Kumar Das

Abstract: Since 1947, historians have debated the true catalyst behind India's independence. This debate intensified in 1990 when Howard Brasted and Carl Bridge characterized the transfer of power as "Labour's parting gift to India," arguing it was a voluntary act of prudent British statesmanship. They contended that Indian anti-colonial uprisings—including the Quit India Movement, the Azad Hind Fauj struggle, and the Royal Indian Navy Mutiny—were not formidable enough to force a withdrawal and largely failed due to British repression. They highlighted the Labour Party's long-standing commitment to Indian self-rule, culminating in Prime Minister Clement Attlee's actions in 1945. However, accepting this "gift" theory renders the immense sacrifices of the Indian freedom struggle meaningless. Therefore, this research paper critically analyzes whether India's 1947 independence was the legitimate culmination of a sustained nationalist movement or merely a strategic parting gift from the British nation.

Keywords: Transfer of Power, Labour Party, Self-governance, Atlantic Charter, Decolonization.

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। একথা অনস্বীকার্য ভারতের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের চরম পরিণতি হল এই স্বাধীনতা লাভ বস্তুত ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন থেকে অসহযোগ, আইন অমান্য বা ভারতছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রাম, নৌ বিদ্রোহ, তেভাগা ও তেলঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতির ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত ক্রমশ আলগা হতে থাকে। বিশেষত ১৯৪০ এর দশকে ভারতকে শাসন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলেই যে অংশত ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়কে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে তবে আলোচ্য যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের অবতারণা তা হল ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা লাভ সত্যি কি ভারতীয়দের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের চরম পরিণতি, নাকি ব্রিটিশ জাতির উপহার স্বরূপ ছিল? কোনোনা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে Howard Brasted এবং Carl Bridge তাঁদের '15th August 1947: Labour's Parting Gift to India' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে লেবার পার্টির বিদায়ী উপহার বলে বর্ণনা করেছেন।¹ তাঁদের মতে ইতিবাচক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দায়িত্ব পালন হিসাবে ব্রিটিশরা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ততটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। কারণ তাঁরা মনে করেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার অধিকাংশই ব্রিটিশ দমন নীতির ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এই আন্দোলনগুলি এতটাও শক্তিশালী ছিল না যে তাদের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। এছাড়া তারা তাদের মতের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের মতে ব্রিটেনের লেবার পার্টি প্রথম থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এমনকি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনী ইস্তেহারে লেবার পার্টি ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লিমেন্ট এটলি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে তিনি ভারতবাসীকে উপহার স্বরূপ স্বাধীনতা প্রদান করেন।

এখন প্রশ্ন হল হাওয়ার্ড ব্রাস্টেড ও কার্ল ব্রিজের ভারতকে স্বাধীনতা উপহার প্রদানের এই তত্ত্ব আমরা যদি স্বীকার করি তাহলে ভারতবর্ষের এই দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন বা দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আপামোর ভারতীয়দের মুক্তি সংগ্রাম ও তাদের আত্মবলীদান এক নিমেষে অর্থহীন হয়ে যায়। তাই ব্রিটিশ সরকারের এই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত কারণ কি ছিল? বা সত্যিই কি ব্রিটেনের লেবার পার্টি স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা অর্পণ করেছিল নাকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা উপহার প্রদানের তত্ত্ব

ব্যতীত অপর কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর পশ্চাতে নিহিত ছিল তা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আমার এই গবেষণাপত্রের অবতারণা।

তবে হাওয়ার্ড ব্রাস্টেড ও কার্ল ব্রিজ তাঁদের মতের স্বপক্ষে যতই যুক্তি প্রদান করুক, একথা মনে করা কঠিন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা বরাবরই ছিল যা কিনা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতকে স্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবিক পরিণতি লাভ করে। কেননা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগু চেমস-ফোর্ড সংস্কার আইন বা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতবাসীকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদানের কোনো সদিচ্ছাই তাদের ছিল না, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ সংহত করে ভারতীয় সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটিশ আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থাই করা হয়। যেমন- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতীয় প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রের এবং কেন্দ্রকে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেলের অধীনে আনা হয়। গভর্নর জেনারেল ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ। এই ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের ওপর গভর্নর জেনারেলের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি এই আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের হাতে এত বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যে তাকে হিটলারের সাথে তুলনা করে বলেছেন, “No man in the wide world to-day has had or has such absolute authority over such large number of people as the British Viceroy of India...The only possible parallel would be that of Hitler.”² তাই এই আইনে দেশবাসীকে ক্ষমতা প্রদান করা অপেক্ষা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই অধিক পরিলক্ষিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসুও এই আইনের সমালোচনা করে বলেছেন, “... it was a scheme, not for self-government, but for maintaining British rule in the new political conditions, through the help of the Indian Princes and sectarian, reactionary and pro-British organisations.”³ একইভাবে ড. বিপান চন্দ্র বলেন যে, এই নূতন ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) ভারতের জাতীয়তাবাদী মানুষের প্রত্যাশা মোটেই পূরণ করতে পারেনি, কারণ এই নূতন শাসনসংস্কার আইনেও সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মুষ্টিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। নূতন আইনেও সেই বিদেশী-শাসনের নাগপাশ শিথিল করা হয়নি। একমাত্র সুবিধা যা দেওয়া হয়েছিল তা হল এই যে, জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কয়েকজন মন্ত্রীকে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ।⁴ অর্থাৎ ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, বরং এই আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বজ্রমুষ্টিতে সুদৃঢ় করা। কাজেই মনে হয় না ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের সুপরিষ্কৃত নীতি অনুসরণের স্বার্থে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করে গিয়েছিল অথবা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা ‘উপহার’ হিসাবে প্রদান করেছিল।

বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। কাজেই সেই সময় ভারতের অর্থ ও মানব সম্পদকে ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহার করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে বড়লাট লিনলিথগোর ‘August offer’ (৮ই আগস্ট ১৯৪০) ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাবসানে ভারতকে Dominion status বা স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিনিময়ে বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সক্রিয় সমর্থনের দাবি জানায়া বলা বাহুল্য এখানে ভারতের স্বাধীনতা দানের কোনো প্রসঙ্গ না থাকায় এই প্রস্তাব ভারতবাসীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগদান করলে এবং দ্রুতগতিতে ভারতের পূর্ব সীমানায় হানা দিলে ভারত ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা অর্জনের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লো। তাই তারা অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে ভারতবাসীর সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিল।⁵

শুধুমাত্র সামরিক কারণই নয়, ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারকে প্রাথমিক ভাবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও পরবর্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনেকাংশে বাধ্য করেছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে এবং তার অব্যবহিত পরেই বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষের বাস্তবিক অবস্থা এত নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে প্রায় অনিবার্যভাবেই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। জন ডারউইন মনে করেন, ‘যুদ্ধপূর্ব অবস্থা যাই থাকুক না কেন, যুদ্ধোত্তর পর্বের ঔপনিবেশিকতার অবসানের খাঁচটি ভীষনভাবে যুদ্ধের অগ্রগতি ও ফলাফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।’⁶ ভারতবর্ষে ভারতছাড়ো আন্দোলন ও তার নিষ্ঠুর দমনের পরিণামে

ব্রিটিশের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ফাটল ধরে এবং ব্রিটিশ রাজ সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে ভালো ধারণা যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। বাংলার দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধকালীন খাদ্য সংকট ব্রিটিশরাজের নৈতিক ভিতের আরও ক্ষতি করে দেয়। INA-র বিচারকে ঘিরেও ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতেও ক্ষমতার পালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকি পড়ে। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়ী হলেও তার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পুরানো সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা বজায় রাখার ইচ্ছে যে তাদের ছিল না তা নয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ নির্ভরশীল হওয়ায় বিশ্বশক্তি হিসেবে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার মত আর্থিক ক্ষমতা তার আর ছিল না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে ফ্রান্সলিন রুজভেল্টের উৎসাহ আপসবিমুখ চার্চিলের উপরে ক্রমাগত চাপ হিসেবেই থেকেছে। যুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। এমনকি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদীয় আইন কানুনেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে নৈতিক দিক থেকে অসমর্থন করে। আগস্ট ১৯৪১ এ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মধ্যে যে বিখ্যাত ‘আর্টল্যান্টিক সনদ’ স্বাক্ষরিত হয় তাতে বিশ্বের সকল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও চার্চিল ও ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ভারত ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে আর্টল্যান্টিক সনদের অঙ্গীকার রূপায়ণে রাজী ছিল না। কিন্তু অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশেষত মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও চীন ভারতে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। সেই কারণে চীন ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তনের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এমনকি ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট লিখিত এক বার্তায় চার্চিলকে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সাময়িক ভিত্তিতে একটি ডোমিনিয়ান সরকার প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।^৭ এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে মার্চ তার বিখ্যাত ‘ক্রিপস প্রস্তাব’ পেশ করেন।

এই প্রস্তাবে যুদ্ধান্তে ভারতকে ‘ডোমিনিয়ন’ এর মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয় এবং যুদ্ধ শেষে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠনের আশ্বাস দেওয়া হয়। এমনকি এই প্রস্তাবে ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্ত দায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত করার কথা এবং যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী ও অর্থ দিয়ে ব্রিটেনকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া এই প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলা হয়নি বা এই প্রস্তাবগুলি ছিল সব ভবিষ্যতের জন্য। সুতরাং একথা পরিষ্কার ভারতকে স্বশাসন প্রদানের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের কোনও সদিচ্ছা ছিল না। তারা কেবলমাত্র যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা লাভের জন্য ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদানের কথা বলেছিল। এমনকি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ষণশীল চার্চিল এর মত ছিল ভবিষ্যতে কোন এক পর্যায়ে ভারতকে যদি স্বশাসন প্রদান করতেই হয় তা তিনি যতটা সম্ভব পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।^৮ বস্তুত চার্চিল ওঁদ্ধতোর সঙ্গে ঘোষণাও করেছিলেন- তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কাজে পৌরহিত্য করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের রাজার প্রধানমন্ত্রী হননি।^৯ সুতরাং চার্চিলের সদিচ্ছার অভাব ও কেবলমাত্র যুদ্ধান্তে ভারতকে ডোমিনিয়ান এর মর্যাদা প্রদানের কথা ঘোষিত হওয়ায় অধিকাংশ ভারতীয় দল ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং এক্ষেত্রেও হাওয়ার্ড ব্রাস্টেড ও কার্ল ব্রিজ এর মতানুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা বরাবরই ছিল এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতকে স্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে যা বাস্তবিক পরিণতি লাভ করে—এই যুক্তি ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হয়।

তবে একথা স্বীকার্য ১৯৪৫ খ্রিঃ জুলাই মাসে লন্ডনে ক্লিমেন্ট এটলির নেতৃত্বে লেবার পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হলে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হয়। বি. এন. পাণ্ডে মনে করেন যে লেবার পার্টি, বিশেষ করে নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি, নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট পেথিক লরেন্স এবং বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তবে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জন ডারউইন দেখিয়েছেন যে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনী ইস্তহারে লেবার পার্টি ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটলি ও ক্রিপসের দৃষ্টিভঙ্গি ‘ভাবাদর্শগত দিক থেকে বিপুল ভাবে পরিবর্তিত’ হয়ে যায়। এমনকি যুদ্ধোত্তর পর্বে ব্রিটেনের নতুন লেবার সরকার তার বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও সাম্রাজ্যিক শাসন নীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রগতিবিমুখ হয়ে ওঠে।^{১০} একথা সত্য সাম্রাজ্য প্রাপ্তি বা বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠার বাসনা সকলেরই থাকে, এটলিও এক্ষেত্রে ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিল না। সুতরাং এটলি স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন

একথা মেনে নেওয়া দুষ্কর।

তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে ভারতকে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত কারণ কি ছিল? এখানে বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি কাল্পনিক চিত্রের অবতারণা করতে পারি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যদি একটি বিশাল মহীকুহের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছিল সেগুলিকে এই মহীকুহকে কাটার জন্য এক একটি কুটারাঘাতের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, নৌ বিদ্রোহ, বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এই প্রত্যেকটির আঘাতেই মহীকুহ রূপী ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় একটা একটা করে আঘাত হেনেছিল যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত অনেকাংশে আলগা হয়ে গিয়েছিল। তথাপি শেষ জোড়ালো আঘাতটা না এলে হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরো কিছুদিন স্থায়ী হতে পারতো। এখানে এই শেষ আঘাতের কাজ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড বিজয়ীপক্ষে থাকলেও তাকে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার ফলে উপনিবেশগুলি ব্রিটেনের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় প্রতিরক্ষা ও আর্থিক স্বার্থে ভারতবর্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে আসাই বোধ হয় সঠিক বলে মনে হয়েছিল। এমনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি এটলি ঘোষণা করেছিলেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যেই দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে কোনও সর্বসম্মত সরকার গঠিত না হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার নিজ ইচ্ছামত একটি কেন্দ্রীয় এবং প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এটলির এই ঘোষণা সত্ত্বেও তার প্রায় ১০ মাস পূর্বেই তারা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এখন আমরা যদি তর্কের খাতিরে হাওয়ার্ড ব্রাস্টেড ও কার্ল ব্রিজ এর ভারতকে স্বাধীনতা 'উপহার' প্রদানের তত্ত্ব মেনেও নি তাহলে এই পর্বে কেবলমাত্র ভারত থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাবার অবসান হত কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই পর্বে কেবল ভারত নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এশিয়া মহাদেশে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার আগে ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইনস ও পরে ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়নমার) স্বাধীনতা অর্জন করে। ওলন্দাজ বা ডাচ উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৯ সালে। ১৯৫৭ সালে মালয় স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর কমনওয়েলথের অধীনে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে। তবে আফ্রিকার রাজ্যগুলি স্বাধীনতা পেয়েছিল কিছুটা দেরিতে। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্ট (স্বাধীনতার পরে ঘানা নামে পরিচিত), মরক্কো ও টিউনিশিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৬০ সালে ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকা, নাইজেরিয়া ও বেলজিয়ান কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬১ সালে তানজানিয়া ও সিয়েরালিওন স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া স্বাধীন হয়। ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কেনিয়াকে স্বাধীনতা দেয়। ১৯৬৯-এ আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র একটি, সেখানে পরবর্তী কয়েক দশকে এই সংখ্যা পঞ্চাশে এসে দাঁড়ায়। মাত্র দুই দশকের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ করে। E. J. Hobsbawm তাঁর 'The Age of Extremes' গ্রন্থে বলেছেন, 'Decolonisation' বা অব-ঔপনিবেশিকরণের দরুন এশিয়া মহাদেশে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে স্বীকৃত রাষ্ট্রের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান (Harold MacMillan) ১৯৬০-খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রদত্ত এক ভাষণে 'Wind of Change' বা 'পরিবর্তনের হাওয়া' বলে উল্লেখ করেছিলেন।¹¹ তিনি বলেছিলেন, 'শতাব্দী প্রাচীন পরাধীন দেশের জনগণের মনে আমরা জাতীয় চেতনার জাগরণ লক্ষ্য করেছি...মহাদেশ জুড়ে এই পরিবর্তনের বাতাস বইছে, আমরা তা পছন্দ করি কিংবা না করি, এই জাতীয় সচেতনতার বিকাশ একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আমাদের জাতীয় নীতি হল একে সমীহ করা।' ["The wind of change is blowing through the continent and whether we like it or not this growth of national consciousness is a political fact and our national policies must take account of it."] সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা উপহার হিসাবে প্রদান করেনি বরং তৎকালীন পরিস্থিতি তাদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছিল।

Endnotes

1. Haward Brasted and Carl Bridge, Ibid
2. Jawaharlal Nehru, *Discovery of India*, Oxford University Press, New Delhi, 1994, P. 293.
3. Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle 1920-1942*, Sisir Chandra Bose and Sugata Bose (ed.), New Delhi, Oxford University Press, 1997, P. 362
4. বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, ভাষান্তর গৌরঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃ. ৪৩৯.
5. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৬৪)* ২য় খন্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪, পৃ. ২৩৯।
6. John Darwin, *Britain and Decolonisation: The Retreat from Empire in the Post-War World*, London, Macmillian, 1988, P. 33.
7. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৬৪)* ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।
8. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পাটিশান: আধুনিক ভারতের ইতিহাস*, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, দিল্লী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪, পৃ. ৫১৫।
9. Donald Anthony Low, *Britain and Indian Nationalism: The Imprint of Ambiguity 1329-1942*, London, Cambridge University Press, 1997, p. 307. I have not become the king's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire
10. John Darwin, Ibid, p. 71.
11. The 'Wind of Change' speech was an address made by British Prime Minister Harold Macmillan to the Parliament of South Africa on 3 February 1960 in Cape Town.

Bibliography

- সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)*, কলকাতা, কে পি বাগচী গ্র্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪।
- R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. I, Kolkata-12, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1971.
- V. P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Princeton University Press, 1957.
- Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, Sucheta Mahajan, K. N. Panikkar, *India's Struggle for Independence 1857-1947*, New Delhi, Penguin Books, 1989.
- Hitendra Patel, *Adhunik Bharat Ka Aitihāsik Yatharth*, New delhi, Rajkamal Prakashan, 2022.
- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *সমকালীন বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ১৯১৯-২০১৬*, কলকাতা, মিত্রম, ২০২২।
- অলককুমার ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব ১৮৭০-২০০৬*, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭।
- ড. মৃগালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, *সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ২০১০।